

Was sind die Vorteile für Bibliotheken und Forschungseinrichtungen?

- **Planungssicherheit:** Die Kosten für die Finanzierungszeit von drei Jahren sind vorab bekannt – unabhängig davon, wie viele Autor*innen einer Einrichtung in den Journals oder Schriftenreihen eines Bündels publizieren und wie oft diese Publikationen aufgerufen werden (d. h., wenn Sie im Jahr 0 an der Pledging-Phase teilnehmen und das Konsortium zustande kommt, stehen die Kosten für den Finanzierungszeitraum fest).
- **Skalierbarkeit der Open-Access-Transformation:** Das vereinfachte Rechnungsverfahren ermöglicht die Skalierung der Open-Access-Transformation, da die Abrechnung nicht pro Artikel, Band oder Publikation, sondern in der Regel für ganze Bündel geschieht. Dies bedeutet weniger Einzelrechnungen und einen geringeren Verwaltungsaufwand. Es ist kein Validieren in Dashboards, kein aufwändiges Authentifizierungsverfahren und kein Splitten von Rechnungen bei Überschreitung von APC-Fördergrenzen erforderlich.
- **Vertraute, nicht-kommerzielle Akteure:** Die Organisation und Abwicklung der Open-Access-Konsortien liegt in der Hand von Bibliotheksakteuren mit Erfahrung im Konsortialgeschäft. KOALA ist ein Baustein in der Transformation der Erwerbungs- und Informationsbudgets. Somit ist KOALA ein Teil der Publikationsinfrastruktur in den Händen der Wissenschaft.

Wie sieht das Finanzierungsmodell von KOALA aus?

Finanzierungsmodelle wie Subskriptionen, Transformationsverträge oder Publikationsgebühren (APC) schließen häufig Leser*innen aus strukturell benachteiligten Einrichtungen sowie Privatpersonen vom Zugang zu wissenschaftlichen Inhalten aus. Gleichzeitig belasten APCs Autor*innen finanziell und bringen Bibliotheksbudgets an ihre Grenzen. KOALA setzt hier an: Durch die gemeinschaftliche Finanzierung von Diamond Open Access ermöglicht das Modell freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen – ohne Kosten für Autor*innen oder Leser*innen – und fördert so eine offene, gerechte Teilhabe am wissenschaftlichen Diskurs.

Zeitschriften, die die Mindeststandards erfüllen, deren Finanzierungsziel realistisch ist und die zu einem geplanten fachlichen Bündel passen, werden in das KOALA-Angebot aufgenommen. Sie werden dann von KOALA mit anderen Publikationen zu einem disziplinären Bündel zusammengefasst und Interessierten zur gemeinschaftlichen Finanzierung vorgeschlagen. Wenn das Finanzierungsziel für ein Bündel erreicht wird, zahlen die Institutionen ihre Beiträge an KOALA. KOALA zahlt das Geld dann an die Zeitschriften aus, kontrolliert die kontinuierliche Einhaltung von Mindeststandards sowie die Einhaltung der vereinbarten Leistungen.

Wie können sich Bibliotheken und Forschungseinrichtungen beteiligen?

Die aktuellen KOALA-Bündel werden im Frühjahr jedes Jahres per Teilnahmeumfrage Bibliotheken und Forschungseinrichtungen vorgeschlagen. Eine Bibliothek oder Forschungseinrichtung kann sich während der Pledging-Phase verpflichten, bei Zustandekommen des Bündels einen entsprechenden Finanzierungsanteil zu übernehmen. Die Laufzeit jedes Bündels beträgt drei Jahre. Nach Ende der Finanzierung läuft der Vertrag aus, die Teilnahme verlängert sich nicht automatisch. Die Finanzierungsanteile sind in sieben Tiers eingeteilt und richten sich nach der Größe der Einrichtung. Weitere Informationen für Bibliotheken und Forschungseinrichtungen finden Sie unter diesem QR-Code:

tib.eu/bib-info

Kontaktieren Sie uns auch gerne per E-Mail unter koala@tib.eu

Wie läuft die Finanzierung zeitlich ab?

Welche Lizenzen empfiehlt KOALA?

Um über KOALA finanziert zu werden, müssen die Publikationen unter einer Creative-Commons-Lizenz Namensnennung (CC BY) veröffentlicht werden, CC0 und CC BY-SA werden auch akzeptiert. In begründeten Fällen kann CC BY-ND verwendet werden. Die Nutzung der Lizenz CC BY-NC ist ausgeschlossen.

Wer steht hinter KOALA?

Das KOALA-Modell wurde im gleichnamigen, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts, durch die Technische Informationsbibliothek (TIB) und das Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM) der Universität Konstanz (2021–2023) entwickelt. Nach Ablauf der Projektförderung und erfolgreicher Evaluierung wurde KOALA in das reguläre Konsortialgeschäft der TIB aufgenommen. Vertragspartner des KOALA-Konsortialangebots ist die TIB.

Im Anschluss an das KOALA-Projekt startete das Folgeprojekt KOALA-AV (2023–2025) mit dem Ausbau und der Verankerung des im ersten Projekt entwickelten Konsortialmodells. In diesem Rahmen und gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, wurde auch die vorliegende Info-Broschüre erstellt.

Universität
Konstanz

Gefördert durch:

CC BY 4.0 – <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
(Logos ausgenommen)

Wie werden Qualität und Relevanz der Zeitschriften gesichert?

KOALA nimmt eine bibliothekarische und verlegerische Bewertung anhand der KOALA-Mindeststandards vor, die sich an strengen Kriterien des Anforderungskatalogs der Initiative Plan S orientieren. So ist sichergestellt, dass KOALA-finanzierte Publikationen mit allen Finanzierungsaufgaben kompatibel sind. Die KOALA-Mindeststandards umfassen technische Vorgaben, Metadaten, Copyright und Lizenzen, sowie Transparenz zu Redaktionsprozessen, Qualitätssicherung und Finanzierung. Zugleich setzt KOALA auf die fachliche Expertise des Wissenschaftlichen Dienstes der TIB, mit dem ein enger Austausch besteht.

Wie kommt der Preis zustande?

Die Redaktion der Publikation meldet ihre Finanzbedarfe, um nachhaltig und APC-frei publizieren zu können. Die Finanzierungsbedarfe der Redaktionen im Bündel ergeben das Pledgingsoll des Bündels. Sollte das Pledgingsoll des Bündels nicht erreicht werden, erhalten die jeweiligen Redaktionen in der Regel keine Finanzierung und das Bündel kommt nicht zustande.

Muss eine Einrichtung sich am gesamten Angebot beteiligen?

Die Bündel können einzeln unterstützt werden. Jedoch ist eine Aufspaltung der Bündel oder eine individuelle Neuzusammenstellung nicht möglich. Dies würde zu wesentlich höherem Verwaltungsaufwand und wesentlich höheren Kosten führen.

Welche Bündel gibt es?

Informationen zur aktuellen Pledging-Phase und zur Teilnahme an Bündeln finden Sie unter den folgenden QR-Codes. Dort erhalten Sie auch Informationen zu laufenden Konsortien.

Teilnahme

tib.eu/teilnahme

Laufende Konsortien

tib.eu/konsortien

Kann das KOALA-Modell nachgenutzt werden?

Das KOALA-Modell kann von konsortialführenden Einrichtungen oder Einrichtungen, die an einer Konsortialführung interessiert sind, nachgenutzt werden. Die TIB stellt dafür beispielsweise Mindeststandards, Musterverträge und Teilnahmevereinbarungen sowie weitere Vorlagen in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Ebenso ist nach Abschluss einer Kooperationsvereinbarung die Verwendung des Namens „KOALA“ möglich. Zudem unterstützt die TIB interessierte Einrichtungen durch Beratung zu Einzelaspekten (u. a. Auswahl geeigneter Periodika, Anpassung von Workflows, Kalkulation von Arbeitsaufwänden). Seit 2024 wird das KOALA-Modell an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden erstmals pilotiert und unter dem Namen KOALA-SLUB werden Zeitschriftenbündel-Angebote für unterschiedliche Fachbereiche entwickelt.

KOALA

Das transparente Finanzierungsmodell für Diamond Open Access